

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЁНОЕ ОРТОГОНАЛЬНОЕ ГРУППА

К.К.Муминов (НУУЗ) г.Ташкент, m.tuminov@rambler.ru

Д.Р. Пардабаев (ГулДУ) г.Сурдаре, pardaboyevdostonbek63@gmail.com

Аннотация: в данной работе рассматриваются эквивалентности путей в пространстве и даются критерии их регулярных путей с приведением примеров двух теорем.

Ключевые слова: эквивалент, координаты, вектор, равенство, псевдоортогональная группа, канонический базис, регулярный путь.

Пусть $X = K^n$ - n - мерное линейное пространство над полем K , где K есть поле действительных чисел R , либо поле комплексных чисел C .

Через $GL(n, K)$ обозначим группу всех обратимых линейных преобразований пространства X . Действие $g \in GL(n, K)$ в K^n есть обычное умножение $n \times n$ матрицы g на вектор - столбец $\vec{x}$ (обозначение $g\vec{x}$). Через I обозначается интервал (a, b) из R . I - путем в X называется вектор - функции $\vec{x}: I \rightarrow K^n$, $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$, у которой все координатные отображения $x_j: I \rightarrow K$ являются бесконечно дифференцируемыми функциями.

Для каждого I - пути $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$ через $M(\vec{x})(t)$ обозначим $n \times n$ - матрицу $(x_i^{(j-1)}(t))_{i,j=1}^n$, где j -ый столбец имеет координаты $x_i^{(j-1)}(t)$, $x_i^{(0)}(t) = x_i(t)$, $i, j = 1, \dots, n$. I - путь называется сильно регулярным, если определитель $\det M(\vec{x})(t)$ не равен нулю при всех $t \in I$.

Пусть G - подгруппа группы $GL(n, K)$. Два I - пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ называются эквивалентными, если существует такой элемент $g \in G$, что $\vec{y}(t) = g\vec{x}(t)$ для всех чисел $t \in I$.

Рассмотрим псевдоортогональную группу

$$O(n, p, K) = \{g \in GL(n, K) : g^T J g = J\},$$

где g^T есть транспонированная матрица для g , а $J = \{e_{ij}\}_{i,j=1}^n$, есть $n \times n$ матрица, у которой $e_{jj} = 1$ при $j = 1, \dots, p$, $e_{jj} = -1$ при $j = p+1, \dots, n$, $e_{ik} = 0$ при $i \neq k$.

Через $SO(n, p, K)$ обозначается специальная псевдоортогональная подгруппа в $GL(n, K)$, т.е.

$$SO(n, p, K) = \{g \in O(n, p, K) : \det g = 1\}$$

Псевдоортогональную группу $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) можно определить также, используя следующее псевдоортогональное произведение двух векторов $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n, \vec{y}(t) = \{y_j\}_{j=1}^n \in K^n$,

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_n y_n.$$

Известно, что верно равенство $O(n, p, K) = \{g \in GL(n, K) : \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle g\vec{x}, g\vec{y} \rangle\}$ для всех $\vec{x}, \vec{y} \in K^n$.

Следующая теорема дает эффективный метод для проверки $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) эквивалентности путей в пространстве K^n .

Теорема 1. Два сильно регулярных I -пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ являются

$O(n, p, K)$ - эквивалентными (соответственно, $SO(n, p, K)$ - эквивалентными) в том и только в том случае, когда

$$\langle \vec{x}^{(j-1)}(t), \vec{x}^{(j-1)}(t) \rangle = \langle \vec{y}^{(j-1)}(t), \vec{y}^{(j-1)}(t) \rangle$$

для всех $t \in I, j = 1, \dots, n$ (соответственно,

$$\langle \vec{x}^{(j-1)}(t), \vec{x}^{(j-1)}(t) \rangle = \langle \vec{y}^{(j-1)}(t), \vec{y}^{(j-1)}(t) \rangle \text{ и } \det M(\vec{x})(t) = \det M(\vec{y})(t)$$

для всех $t \in I, j = 1, \dots, n-1$).

Заметим, что группа $O(n, p, K)$ (соответственно, $SO(n, p, K)$) содержит подгруппу, изоморфную $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$). Эта подгруппа выделяется условием сохранения координат x_1 и x_n . Остальные

координаты подвергаются произвольному псевдоортогональному преобразованию на $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$).

Обозначим через $\vec{e}_i = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ канонический базис в R^n , где 1 стоит на i -ом месте $i=1, \dots, n$. Положим

$$U_n = \{\alpha \vec{e}_1 : \alpha \in R\}$$

$$V_n = \text{Lin}\left(\{\vec{e}_i\}_{i=2}^{n-1}\right) = \left\{ \sum_{i=2}^{n-1} \alpha_i \vec{e}_i : \alpha_i \in R, i=2, \dots, n-2 \right\}$$

$$W_n = \{\alpha \vec{e}_n : \alpha \in R\}$$

Пусть $G = O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$) есть множество всех таких $g = (g_{ij})_{i,j=1}^n \in GL(n, R)$ для которых $g(U_n) = U_n$, $g(V_n) = V_n$, $g(W_n) = W_n$ и сужение $g|_{V_n}$ на V_n есть элемент псевдоортогональной группы $O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$). Ясно, что $G = O(n-2, p-1, R)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, R)$) есть подгруппа в $GL(n, R)$.

I - путь $\vec{x}(t) = \{x_j\}_{j=1}^n$ называют регулярным, если верно неравенство $\det M_{n-2}(\vec{x}(t)) \neq 0$ для всех $t \in I$, где $M_{n-2}(\vec{x}(t)) = (x_j^{(i)}(t))_{\substack{i=0,1,\dots,n-3 \\ j=2,\dots,n-1}}$, $x_j^{(0)}(t) = x_j(t)$, $j=2, \dots, n-1$.

Следующая теорема дает критерий эквивалент регулярных путей относительно действие группы $G = O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$) в пространстве K^n .

Теорема 2. Два регулярных I - пути $\vec{x}(t)$ и $\vec{y}(t)$ являются

эквивалентными $O(n-2, p-1, K)$ (соответственно, $SO(n-2, p-1, K)$ - эквивалентными), тогда и только тогда, когда

$$x_1(t) = y_1(t), x_n(t) = y_n(t) \tag{1}$$

и выполнены равенство

$$\begin{aligned} (x_2^{(k)}(t))^2 + (x_3^{(k)}(t))^2 + \dots + (x_p^{(k)}(t))^2 - (x_{p+1}^{(k)}(t))^2 - \dots - (x_{n-1}^{(k)}(t))^2 = \\ (y_2^{(k)}(t))^2 + (y_3^{(k)}(t))^2 + \dots + (y_p^{(k)}(t))^2 - (y_{p+1}^{(k)}(t))^2 - \dots - (y_{n-1}^{(k)}(t))^2 \end{aligned} \tag{2}$$

для всех $t \in I$, $k=0, \dots, n-2$, (соответственно, выполнены условия (1), (2) и равенство

$$\det M_{n-2}(\bar{x}(t)) = \det M_{n-2}(\bar{y}(t))$$

для всех $t \in I$).

Литература

[1]. Хамфри Дж. Линейные алгебраические группы. М.Наука, 1980.

1. Weyl Hermann. The Classical Groups: Their Invariants and Representation. Princeton University. 1997.

2. Муминов К.К. Эквивалентность путей относительно действия симплектической группы, Известия ВУЗов Математика, № 7, 2002, С.27-38.

3. Муминов К.К. Эквивалентность кривых относительно действия симплектической группы, Известия ВУЗов Математика, № 6, 2009, С.31-36.

4. Муминов К.К., Чилин В.И. Эквивалентность путей путей в геометрии Галилея, Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры, Том 144, 2018, С.3-16.

5. Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства, М.:Наука, 1969.